

CHET TILLARNI MATNLAR ASOSIDA O`QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING MUXUM JIHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620878>

Gulshoda Pratova O`tkirbek qizi

Andijon davlat univeristeti

Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bugungi kunda chet tillarni o`rganish tizimini yanada takomillashtirishga bo`lgan e`tiborning qay darajada ekanligi va uning bosqichlari haqida so`z yuritilgan.*

Kalit so`zlar: *Professional ta`lim, Xalqaro muloqot, xorijiy tajribalar, fransuz tili, kasbiy malaka, media- texnologiyalar, jahon sivilizatsiyasi, tibbiy matnla*

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, ijtimoiy muammolar. Bugungi kunda O`zbekiston Respublikasining 2019 yil 6-sentabrdagi P. F-5812-sonli –Professional ta`lim tizimini yanada takomillashtirishga doir chora tadbirlar to`g`risida`gi Prezident farmoni hamda –Chet tillarni o`rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risidallgi PQ 1875-sonli O`zbekiston Respublikasi prezidenti Qarori ilg`or xorijiy tajribalar asosida ta`lim tizimini takomillashtirish professional ta`lim bosqichlarini joriy qilish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bugungi kunda yuqori kasbiy malakaning asosiy talablaridan biri chet tillarini mukammal bilishni taqozo etadi.

Xalqaro muloqot tillar o`rtasida yetakchi o`rinni egallab kelayotgan fransuz tilini o`rganishga alohida e`tibor berilayotgani ham bejiz emas. O`zbekiston Respublikasi ta`lim tizimida fransuz tili o`qitish, o`rgatish ilmiy yondashuv asosida, davr talablariga to`la javob bera oladigan yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar joriy etilishi asosida yangi sifat darajasiga ko`tarilib bormoqda. Shu bilan birga, chet tillarni o`rganishni tashkil qilishning amaldagi tizimini tahlil etishshuni ko`rsatmoqdaki, ta`lim standartlari, o`quv dasturlari va darsliklar zamon talablariga xususan, ilg`or axborot va media-texnologiyalardan foydalanish borasida talabga to`liq javob bermayapdi.

Ta`lim asosan an`anaviy uslublarda olib borilmoqda. Ta`lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarni uzluksiz o`rganishni tashkil qilish, shuningdek, o`qituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy o`quv –

uslibiy matetiallar bilan ta`minlash yanada takomillashtirishni taqozo etadi. zamonaviy pedagogik va axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o`qitishning ilg`or uslublarini joriy etish yuli bilan, o`sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o`qitish, shu tillarga erkin so`zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko`lamda foydalanishlari, xalqoro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida tibbiyot texnikumlarida farnsuz tilida tibbiy matnlar o`qitish texnologiyasini ishlab chiqish va shu maqsadda kasbiy dasturlarni tuzish tamoyillarini amalga oshirishda, chet tillarni chuqur o`rganishga qaratilgan har bir ilmiy izlanishlarga alohida e`tibor berish zarur bo`ladi.

Bu modellashtirilayotgan dasturda konseptual asosni oldindan belgilab olish demakdir. Professional ta`limi tizimiga fransuz tilida kasbiy tibbiy matnlar o`qitish texnologiyasiga ham yuqorida qayd etilgan vazifalarni hayotga tatbiq etish masalalarining bir qirrasini deb qarash mumkin. Mutaxassislar tayyorlash jarayonlarida ta`lim tizimi ustuvorligini, jumladan, chet tillar o`qitish yangi-yangi texnologiya-mexanizmlarini joriy qilishni ta`minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ma`lumki, tafakkurning ifodasi, xalqlar o`rtasidagi aloqa, ma`naviy va boshqa muloqotlar til orqali namoyon bo`ladi. Bunday texnologiyalar ta`lim tizimida o`z aksini topishi chet tili o`qitish saviyasini o`stiradi.

Chet tilida, jumladan, fransuz tilida mutoala qilish malakalarini shakllantirishga yordam beradi. Professional ta`limning har bir kasbiy yo`nalishi bo`yicha, shuningdek, fransuz tilini mukammal o`zlashtirganlarga istiqboldagi ehtiyojlarni belgilash bo`yicha tarmoqlar metodikasini yaratishimiz lozim. Shu o`rinda tibbiyot texnikumlarini mavjud darsliklarini qayta ko`rib chiqish va yangi avlod darsliklarini yaratish lozim.

Ta`lim va tarbiyani kelishish va ularning o`zaro bog`liqligi, uzluksiz ta`lim tizimida fransuz tilini o`zlashtirgan mutaxassislar tayyorlashda izchillikni ta`minlash bunda samarali shakllar va usullarni, yangi qo`shimcha matnlar o`qitish texnologiyasi metodikasini joriy etish va shu kabi boshqa ilg`or ta`lim uslublaridan keng foydalanish ijobiy natijalar garovidir. Professional ta`lim, mutaxassislar tayyorlanayotgan soha yo`nalishlaridan kelib chiqqan holda, fransuz tili o`qitish jarayonida qo`shimcha matnlar texnologiyasini qo`llash bo`lajak mutaxassislarni til o`rganish imkoniyatlarini oshiradi. Chet tilida munosabatlar shartlari nutq, qo`shimcha kasbiy matnlar o`rganishning ko`plab turlarini bilish davr talabi ekanligini ko`rsatib beradi. Boshqa tillar mohiyatini kamsitmagan holda, ayniqsa, fransuz tilida muloqot qilishda,

nutqini tushunish mutolaa qilish va yozish, nutqiy faoliyat amaliyotida, ixtisoslik, mutaxassisligi bo'yicha keng tarmoqli va kasbiy adabiyotlarni o'qishda ularga tushuntirish annotatsiyalar, tezislar, shuningdek, yozma axborot almashish jarayonlarida axborotkommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati yaqqol namoyon bo'ladi va aniqlanadi.

Metodist olimlarimiz, ta'kidlaganlaridek, talabalar matn mazmunini obrazga kirib ifodalash, matnda aks etgan voqelikni, unda ishtirok etayotgan personajlar fikrini bayonidan boshqa, o'z fikr-mulohazalarini ham suhbat mavzusiga qo'shimcha tariqasida bayon etishi, o'quvchini lug'at boyligini ortishiga fransuz tilida to'g'ri fikrlashga yordam beradi. Bunday uslubdan o'quv jarayonida to'g'ri foydalanilsa, o'zlashtirish bo'yicha ham, o'qitish muddatlari bo'yicha ham, fransuz tilini mukammal o'rganishda ham ijobiy natijalarga erishishga imkon yaratiladi.

O'quv jarayoniga yo'naltirilgan kasbiy matn dasturlari qo'llanilishi fransuz tili o'qitish masalasini munosib ravishda hal etishga yaxshi imkon beruvchi metodik yondashuvlarning biridir. Bunday metodika asosida o'qitishga yondashuvlar hozirgi kunda milliy uslubiyatda keng tarqalib bormoqda. Mana shu barcha yondashuvlar sof ko'rinishda emas, turli kombinatsiyalarda foydalanilgan holda namoyon bo'ladi. Fransuz tili o'qitishda bunday yondashuv e'tibordan chetda qolib ketmasligi zarurligini aytib o'tish muhim, chunki bu kabi yondashuv texnologiyasi hisobiga boshqa texnologiyalarga qaraganda, qator o'quv masalalarini ancha muvaffaqiyatli hal etish mumkindir. Professional ta'lim tizimida fransuz tili darslarida nutqni rivojlantirish uchun kompyuter texnika vositalari, magnit diskklaridan foydalangan holda, turli dasturlar asosida axborotni, matn mazmunini qabul qilish osonlashadi. Kasbiy matn mohiyatidan kelib chiqib, kompyuter vositasida ta'limiy til o'rganish bo'yicha turli o'yin shaklida yaratilgan dasturlar vositasida tuzilgan kompozitsiyani yozib ko'rsatish yoki so'zlab berish taklif etilishi, yoki oldindan ajratib olingan rasmlar yordamida ma'lum vaziyatni yaratish so'ngra o'sha kompozitsiyani so'zlab berish kabilardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, matnning qismlari yoki matndagi mazmun bo'yicha suhbat o'tkazish nutqni rivojlantirish uchun foydalidir. Bunda o'quvchilarda olgan bilimlarini amalda qo'llashlari uchun so'z boyluklarini kengaytirish, izlanish faoliyatida ishtirok etish imkoniyatlari yaratiladi. Matbuot, davriy nashrlar, ommaviy axborot vositalari materiallaridan foydalanib kasbiy matn mavzularini tayyorlash mumkin. Qiziqarli izlanishlar va ilmiy kashfiyotlar haqidagi matnlarni o'quvchilar qiziqish bilan o'rganadilar. Matnda tushunishga qiyin bo'lgan qandaydir so'z birligi yoki iboralar bo'lsa, ularni

o'quvchilar tushunib olishlariga yordam beradigan va bir muncha soddalashtirilgan sharhlarini ko'zda tutish lozim. Bunday ishlar natijasida o'quvchilar olgan bilimlarini amalda qo'llash, o'z bilim doiralari kengaytirish hamda izlanish jarayonida qatnashish uchun ularda imkoniyat paydo bo'ladi. Eng quvonarli tomoni til o'rganish bilan bir qatorda, talabalarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Internetning beqiyos imkoniyatlaridan keng foydalanishga qiziqishlari ortadi. Fransuz tiliga o'qitishda yangi g'oyalar, texnologiyalardan foydalanilgandagina rivojlanishga, taraqqiyotga erishish mumkin bo'ladi. Mashg'ulotlar jarayonida ularga amal qilinsa, yaxshi samara berishi shubhasizdir. Kasbiy matn o'qitish texnologiyasidan foydalanishdan maqsad, ta'lim olishda eng umumiy g'oyalar bilan o'quvchilarni tanishtirishdan iboratdir. Bu texnologiya shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni aks ettiradi, har bir o'quvchining bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashlarigina emas, balki uning rivojlanish individual xususiyatlarini hisobga olgandagina unumli, ijobiy natijalarga erishish mumkindir.

Kasbiy matn o'qitishda maxsus xonalarda dars olib borish, haqiqatda samarali bo'lishi uchun darsda lingofon qurilmasidan foydalanib, o'quvchilarning mustaqil ishlashlariga sharoit yaratish kerak bo'ladi. So'nggi paytlarda darsda bunday uslubdan foydalanishga e'tibor kuchaymoqda. So'nggi ilg'or metodikalarga tayanib, fransuz tili darslarida o'quvchilarning mustaqil ishlari deb ularning nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish, berilgan topshiriq bilan o'quv jarayoni uslublari ma'lum tartibda nutqiy malakalarini rivojlantirishga oid mustaqil ishlarni tushunamiz.

Xulosa qilib aytganda, chet tilini o'rganish hozirgi davr talabi ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga til o'rganishning yangi uslublarini, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ga asoslangan holda ishlab chiqib, o'qish jarayoniga tavsiya etish olimlar, mutaxassislar oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Iste'dodli yoshlarimizning o'z qiziqqan sohalarida yetuk mutaxassislar bo'lishlari uchun, avvalambor chet tilini mukammal bilishlari zarur. Demak, texnologiyalarni joriy qilish, o'qitish uslublarini davr talabiga javob berishini ta'minlash pedagog-olimlarning kechiktirib bo'lmas asosiy vazifalaridir. Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish ham dolzarb ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. J. Jalolov. Chet tili o`qitish metodikasi. Toshkent, —O`qituvchill 1996 yil
2. Отабоева, М. Р. Chet tilini o`qitishda zamonaviy innovatsion
1. texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi.
2. Qosimov. A. X Xoliqova F. Pedagogik mahorat va Pedagogik texnologiyalar -T. :TATU, 2004 y.
3. Muslimov H. A. , Qo`ysinov . O. A. Kasb ta`limi o`qituvchilarini
4. tayyorlashda mustaqil ta`limni tashkil etish. -T. :Nizomiy nomidagi TDPU. Metodik qo`llanma. 2006.
5. R. Ishmuhammedov, M. Yuldashev. Ta`lim tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.